

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

18. jaargang juni 1941 no. 6

INHOUD :

<i>De vaststelling van winst uit bedrijf volgens het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941</i>	blz. 206
<i>door A. NIERHOFF</i>	
<i>De omzetsnelheid in den detailhandel</i>	blz. 208
<i>door Dr F. L. VAN MUISWINKEL</i>	
<i>De ontwikkeling van het Nederlandsch-Duitsch betalingsverkeer (I)</i>	blz. 215
<i>door Drs E. E. HARMSSEN en Drs L. VRIND</i>	
<i>Boekbesprekingen</i>	blz. 220
<i>Dr O. Bakker, Bedrijfshuishoudkunde, deel I;</i>	
<i>besproken door Drs J. A. COLTOF</i>	
<i>Dr O. Bakker, Economische statistiek; bedrijfs-economische statistiek; administratieve statistiek;</i>	
<i>besproken door Drs R. VAN IERSEL</i>	
<i>Vragenbus</i>	blz. 226
<i>Vraag betreffende de vermelding van het lidmaatschap van het N.I.v.A.; met antwoord van Prof. Th. Limperg Jr.</i>	
<i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz. 228
<i>Boekenrepertorium</i>	blz. 231
<i>Mededeeling: Nederlandsch Instituut van Accountants</i>	blz. 232
<i>Ontvangen boekwerken</i>	blz. 232